

Editorial

En estos días te acordaste de nuestra existencia, en estos días recordaste que había un grupo de mujeres y hombres haciendo ciencia. Con toda seguridad te preguntabas porque formarte como científico, eso es para los introvertidos *cuasi* locos. Hoy preguntas: ¿dónde están las vacunas para esta pandemia? ¿dónde están los respiradores artificiales? ¿dónde están los cubrebocas que tanto se necesitan? ¿dónde están los fármacos para dar fin a esta agonía? ¿dónde están las técnicas de manejo de personal de salud?

Las respuestas son sencillas y parten de nuestras preguntas: ¿porqué hacemos ciencia sin tu apoyo gubernamental? ¿porqué montamos nuestros laboratorios con nuestros propios recursos económicos? ¿cómo es que alcanza nuestro salario para formar profesionistas, producir ciencia e inventar? ¿porqué inviertes tanto en armas cuando sus directivos fallan y se asocian al crimen organizado? ¿porqué tu sistema de propiedad intelectual le da preferencia al otorgamiento de patentes a los extranjeros y con nosotros tardan más de 7 años en otorgar las mismas? ¿porqué no tenemos la oportunidad de retabularnos como profesores y científicos? ¿porqué tenemos las mismas categorías desde hace 12 años?

De estas preguntas te damos respuestas. Hacemos ciencia con lo que tenemos, invertimos nuestros salarios para hacer ciencia, inventar e innovar; de nuestras universidades surgen el 35 por ciento de las patentes de este país, cuando en países más desarrollados sus universidades generán sólo el 8 por ciento. Y aún así nada has invertido, siempre con la misma y eterna promesa de que aumentarás en ciencia y tecnología el 1 por ciento de nuestros impuestos.

¿Pruebas de nuestra vocación científica? Analiza nuestra productividad, ya que publicamos todos tipo de artículos científicos: desde reportes de casos médicos, artículos de meta-análisis, revisiones, artículos de investigación, evaluaciones de tecnologías y patentes, hasta libros. Colaboramos con científicos de otras latitudes, creamos sociedades científicas y participamos en otras tantas, creamos y diseñamos nuestras propias revistas y las sometemos a las evaluadoras internacionales. También formamos estudiantes que envíamos al extranjero a foguearse, con la esperanza de que regresen al país para engrandecerlo; sin embargo, allá se quedan porque su país pretende creer que no los necesita. ¿Y cuál es el salario promedio para todas estas actividades? Un doctor en ciencias gana en promedio 18 mil pesos mensuales, después de 22 años de estudio (primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado), ¿dónde te pagan tan poco por tanto?

De ti depende cambiar las cosas. Nosotros seguiremos igual, formando científicos y generando ciencia e innovación, esa es nuestra vocación.

Editor. Dr. Martín Pérez Santos